

XARDI-VAYNBERG QONUNI ASOSIDA BIOLOGIK MASALALAR VA ULARNING YECHIMLARI

Ahmedova Mastura Maxmudovna

Qo`qon davlat pedagogika instituti Biologiya kafedrası o`qituvchisi

mastura2023@mail.ru

Muxamadaliyeva Munira

Qo`qon davlat pedagogika instituti Biologiya yo`nalishi talabasi

Annotatsiya. Bugungi kunda biologik masalalar orasida Xardi-Vaynberg qonuniga mansub masalalar tez-tez uchramoqda. Ushbu maqolada populyatsiyalar genetikasiga oid Xardi-Vaynberg qonuniga amal qiluvchi ayrim masalalar va ularning yechimlariga to`xtalib o`tilgan.

Kalit so`zlar: Populyatsiyalar genetikasi, Xardi-Vaynberg qonuni, genlar dreyfi, genotiplar uchrash chastotasi, genetik muvozanat.

Xardi-Vaynberg qonuni - bir gen allellari bo`yicha farq qiluvchi, o`zaro erkin chatishadigan populyatsiyalarda allellar va genotipik sinflar uchrashish tezligining taqsimlanishini tasvirlovchi qonun bo`lib, 1908-yilda bir-birlaridan mustaqil holda ingliz matematigi G. Xardi va nemis vrachi V. Vaynberglar kashf etishgan. Xardi-Vaynberg qonuniga binoan, mutatsiya, tanlash bosimi, migratsiya va genlar dreyfi yuz bermaydigan hollarda allellarning o`zaro uchrash tezligi avloddan avlodga o`zgarishsiz o`tadi. Modomiki, avlodda allellarning uchrash tezligi ota-onalarinikiga o`xshash bo`lar ekan, u hodda genotiplarning ham uchrash chastotalari o`zgarishsiz qoladi. Aallelelini "r", aallelelini esa "q" harfi bilan belgilansa, u holda $p+q=1$ bo`lishi, bu formula yordamida populyatsiyada A va a allellarining uchrash tezligi; AA, Aa, aa genotiplarning uchrash tezligini esa $p^2+2pq+q^2$ formula yordamida aniqlash mumkin. Xardi-Vaynberg qonuni populyatsiyalar genetikasi uchun muhim ahamiyatga ega. Qonun populyatsiyalarda kam uchrovchi allellarning aksariyat hollarda geterozigota organizmlarda saqlanib qolishini ko`rsatib beradi. Xardi-

Vaynberg qonuni tabiiy sharoitda amal qilishi juda qiyin, chunki populyatsiyalarga genetik muvozanatni buzuvchi tashqi va ichki omillar doimo ta'sir etib turadi. Shu sababli Xardi-Vaynberg qonunini keyingi populyatsion genetik modellar yaratishning boshlang'ich shakli sifatida qarash maqsadga muvofiq bo'ladi. [1, B 26]. Xardi-Vaynberg qonunining yaratilish tarixi Gregor Mendel qonunlari bilan bevosita bog'liq. Mendel birinchi bo'lib irsiy omillarni ifodalashda harfli belgilardan foydalangan va ikkinchi avlodda ularning nisbatini $A:2Aa:a$ tarzda belgilagan. E'tibor berib, ushbu formulada faqat geterozigotalarning to'liq harf belgisi (Aa) keltirilgan, dominant va retsessiv genlar bitta harfli belgi bilan belgilangan. (mos ravishda A va a). Bu ikkala gomozigotaning ikki harfli belgisi keyinchalik tuzilgan populyatsiyaning genetik muvozanat qonuniga amal qiladi. Xardi-Vaynberg qonunini populyatsiyaning "genetik muvozanat qonuni" deb atash mumkin. Ingliz matematigi V.Yul keyingi avlodlarda geterozigotali shakllar populyatsiyasida cheksiz kesishish bilan dominant va retsessiv irsiy omillar soni o'rtasida barqaror muvozanat saqlanadi degan pozitsiyani asosladi. Ingliz biometrik maktabining rahbari K.Pirson Mendelning bo'linish qonunining matematik rasmiylashtirilishini soddalashtirgan va formulani $u+2v+w$ ko'rinishida ifodalagan, bu yerda u - aa genotipining chastotasi, $2v$ - Aa genotipi, w - AA genotipining chastotasi. Kasl populyatsiyalarni gen chastotasi nisbati orqali ifodalagan. Ba'zi olimlar fikriga ko'ra Kaslning xulosasi Xardi-Vaynberg qonuniga teng deb qaralgan. S.Manvel va K.Beykerlar mazkur qonunni nomlashda 3 marta qisqartma taklif qilishdi. (K-X-V qonuni = Kasl-Xardi-Vaynberg qonuni). Rayt genlarning o'zaro ta'siri va uning populyatsiyaning moslashuviga ta'sirini hisobga olgan holda "adaptiv landshaft" deb nomlangan kontsepsiyani ishlab chiqdi. [3, B32]

p^0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 q^{-1} 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0

Xardi-Vaynberg qonuniyatiga tegishli masalalar va ularning yechimlari.

1-masala. Kolorado qo'ng'izlarida ustqanotning qattiq bo'lishi yumshoq bo'lishi ustidan dominantlik qiladi. Ma'lum hududda geterozigota organizmlar o'zaro chatishdi. Buning natijasida F1 160 ta avlod dunyoga keldi. Agar genotipda A

genining qaytarilish chastotasi 75 % ga teng bo'lsa, yumshoq qanotli qo'ng'izlar sonini aniqlang.[2,B 46]

Yechim: A-qattiq ustqanot (AA, Aa) a — yumshoq ustqanot (aa) Xardi-Vaynberg formulalari. 1) $p + q = 1$ Bu yerda: $p = A$, $q = a$ genini ifodalaydi, ya'ni $A + a = 1$ $A^2 + 2Aa + a^2 = AA + 2Aa + aa = 1$ P AA x aa. F1 Aa : 2Aa : aa Bu yerda jami 160 ta avlod olindi. A genining qaytarilish chastotasi 75% ya'ni 0,75 ga teng $A + a = 1$ Demak, $1 - 0,75 = 0,25$ Bu a ga tegishli. Endi yumshoq ustqanotli qo'ng'izlar genotipi aa ekanligi bizga yuqoridan ma'lum.

$$0,25^2 = 0,0625 = 6,25\%$$

$$160 \cdot 6,25\% = 10$$

$$x = 6,25\%$$

Javob : B

2-Masala. Xitoyliklarda ko'zining qisqaligi kamroq qisqaligi ustidan dominantlik qiladi. Ma'lum bir qishloqda ko'zi qisqa odamlar 57,75 % ni tashkil qilsa, va bu qishloqda 6000 ta aholi mavjud bo'lsa, bu qishloqda geterozigota genotipiga ega odamlar sonini toping(Xardi Vaynberg qonuni asosida)

Yechim: A - ko'zning qisqaligi (AA, Aa) a — ko'zning kamroq qisqaligi (aa) Xardi-Vaynberg formulalari

1) $p + q = 1$ Bu yerda: $p = A$, $q = a$ genini ifodalaydi, ya'ni $A + a = 1$ $A^2 + 2Aa + a^2 = AA + 2Aa + aa = 1$ AA : 2Aa = 57,75%

Bundan kelib chiqadiki, $100 - 57,75\% = 42,25\%$ aa ga tegishli 1 ta a genining qaytarilish chastotasi 6,5% ga teng. $A^2 + 2Aa = 57,75$ A ni x bilan belgilab olamiz. Bu tenglamada a ma'lum ya'ni $a = 6,5\%$ $x^2 + 2 \cdot x \cdot 6,5 - 57,75 = 0$ kvadrat tenglama hosil boladi $x^2 + 13x - 57,75 = 0$

$$\text{Diskriminant bilan hisoblaymiz. } D = b^2 - 4ac = 169 + 231 = 400$$

$$13 + \sqrt{400}$$

$x = 3,5$ Bu A genining qaytarilish chastotasi Biz geterozigota genotipiga ega odamlar sonini topishimiz kerak. Shuning uchun 2 Aa ni hisoblaymiz.

Bu esa 45,5 % ga teng

$$6000 \cdot 45,5\% = 2730$$

A y x -45,5%

Javob: A-2730

3-Masala (Milliy sertifikat testidan olingan.

<https://t.me/+Yntp6jLBX7YzMWMY>)

Xardi-Vaynberg qonuniga ko‘ra, A genining populyatsiyada uchrash chastotasi a genining uchrash chastotasidan 1,5 marta kam ekanligi aniqlandi. Geterozigota (Aa × Aa) organizmlardan 12000 ta nasl olindi. (Yuqoridagi belgi oraliq irsiylanadi, deb hisoblansin.) Xardi-Vaynberg qonuni formulasi: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ Bunda: p – A genini, q – a genini ifodalaydi. Yuqorida berilgan ma’lumotlardan foydalanib quyidagi (a va b) topshiriqlarni bajaring.

[1,5 ball] a) Populyatsiyadagi dominant A geni mavjud bo‘lgan organizmlar sonini aniqlang.

[1,7 ball] b) Populyatsiya tarkibidagi retsessiv aa genotipga ega organizmlar sonini aniqlang.[4]

Yechim: 1.5 marta degan jumladan ketamiz. Ya'ni % hisobida. 60% 40% shu sonlar bir biriga nisbatan 1.5 marta farq qiladi. Ya'ni bitta A geni 40% ;a geni esa 60%. Bular butun sonlar nisbatida 0.6ga 0.4 deb belgilanadi (100% ni 1 ga tenglab yechiladi).

	A=0.4	a=0.6
A=0.4	AA $0.4 \cdot 0.4 = 0.16$	Aa $0.4 \cdot 0.6 = 0.24$
a =0.6	Aa $0.4 \cdot 0.6 = 0.24$	aa $0.6 \cdot 0.6 = 0.36$

Bu yerda **1-topshiriqqa** binoan

A geni bor genotiplarni qo'shamiz.

$$0.16 + 0.24 + 0.24 = 0.64$$

1 _____ 12000 jami olingan organizmlar(masalada berilgan)

0.64 _____ x=7680 ta A geni bor organizmlar soni

2- topshiriqda a geni Bor retsessiv genlarni topamiz.

1 _____ 12000 jami olingan organizmlar

0.36 _____ x=4230 ta aa genli organizmlar soni

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Xardi-Vaynberg qonuni tufayli populyatsiyalarda kam uchrovchi allellarning asosan geterozigota organizmlarda saqlanib qolishini ta'minlaydi. Bu esa populyatsiyalar genotipini muvozanatda bo'lishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.T.G'ofurov, S.Fayzullayev, Genetikadan masala va mashqlar, o'quv qo'llanma.
2. G.A.Shaxmurova, I.T.Azimov, U.E.Raxmatovlarning “Biologiyadan masalalar va mashqlar yechish” nomli o'quv qo'llanmasi.- T.: Sano-standart nashriyoti, 2017y., -260 b
3. Теплов Б.М. Способности и одаренност. К 100-летию ПИ РАО. –№ 4 (33). Электронный ресурс: <http://psyjournals.ru/files>
4. Milliy sertifikat testidan olingan. <https://t.me/+Yntp6jLBX7YzMWMY>